

УДК 622.276.63

Моделирование многократных кислотных обработок карбонатных коллекторов с учетом комплексного строения околоскважинной зоны пласта

Хузин Ринат Альвертович, начальник управления разработки Газпромнефть Бадра Б.В (г. Багдад, Ирак)

Хижняк Григорий Петрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии»

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (г. Пермь, Россия)

Околоскважинная зона пласта (ОЗП) имеет сложное строение, изменяющееся в процессе жизненного цикла скважины. Основным методом улучшения и восстановления ее свойств в скважинах, вскрывающих карбонатные коллектора, являются кислотные обработки (КО). При проектировании и оптимизации КО все более широкое применение находит математическое моделирование. Применяемые на практике симуляторы кислотного воздействия и используемые в них модели ориентированы на моделирование первичных (однократных) кислотных обработок и упрощенное представление ОЗП.

В работе представлена модель многократных КО с учетом комплексного строения ОЗП. Модель реализована в рамках разработанного симулятора, который успешно применяется при проектировании КО.

Ключевые слова: кислотная обработка, карбонатные коллектора, многократная кислотная обработка, околоскважинная зона пласта, симулятор кислотной обработки, скин-фактор, червоточина, потокоотклонитель, уравнение диффузии, метод суперпозиций, модель ствола скважины, модель развития червоточин, комплексный скин-фактор, симулятор кислотной обработки.

Введение

Околоскважинной зоной пласта называют участок пласта, примыкающий к стволу скважины, в пределах которого происходят изменения фильтрационных свойств и свойств флюидов. Параметры ОЗП оказывают существенное влияние на продуктивность скважины и ее профиль притока. Изменение свойств ОЗП может происходить в результате проникновения твердых частиц, фильтрата бурового раствора, жидкостей глушения, развития и разрушения каналов растворения-«червоточин», уплотнения породы, разбухания глинистых частиц и т.д. при первичном и при вторичном вскрытии пласта, в процессе ремонтов скважин, эксплуатации скважин, стимуляций и других операциях. Данные изменения приводят к формированию сложной структуры ОЗП (размеры, форма и свойства которой могут изменяться как в плане, так и вдоль ствола скважины), оказывающей существенное влияние на распределение фильтрационных потоков при эксплуатации и стимуляции скважины.

Несмотря на комплексную структуру ОЗП на практике, в том числе при проектировании кислотных обработок (КО), ее принято представлять в виде цилиндра определенного радиуса r_i с однородной проницаемостью k_i отличной от проницаемости пласта k (рис.1)

Рис. 1. Схематическое изображение околоскважинной зоны пласта

Для описания изменения свойств ОЗП относительно свойств пласта используется понятие «скин-фактор» определяемый для вертикальной скважины по формуле:

$$S_i = \left(\frac{k}{k_i} - 1\right) \ln \frac{r_i}{r_w}, \quad (1)$$

где k и k_i – соответственно проницаемости пласта и ОЗП, м²; r_i и r_w – соответственно радиусы ОЗП и скважины, м.

Как показали выполненные расчеты [6, 14], комплексное строение ОЗП оказывает существенное влияние на выбор оптимальной технологии кислотного воздействия, что требует его учета при проектировании как первичных, так и последующих КО.

Модель, представленная в данной работе, помимо комплексного строения ОЗП учитывает детальное строение геологического разреза скважины и все основные процессы, происходящие при КО.

Созданный, на базе представленной модели, симулятор кислотного воздействия позволяет проводить многовариантное моделирование многократных КО в короткие сроки.

Описание модели КО

В процессе КО происходит закачка флюидов (кислотный составы, потококклонители, жидкости продавки и т.д.) с устья скважины на ее забой через трубы (НКТ, бурильные трубы, гибкие НКТ), их распределение между слоями и фильтрация в ОЗП. В случае закачки кислотных составов, из-за высокой неоднородности карбонатных пород, в ОЗП происходит развитие червоточин, проникающих вглубь пласта и создающих хорошую гидродинамическую связь пласта – скважина. Для описания данного процесса модель КО условно можно разделить на несколько взаимосвязанных подмоделей:

- ствола скважины;
- расчета давлений и расходов в ОЗП;
- расчета положения флюидов в ОЗП;
- развития червоточин;
- расчета скин-фактора и учета потококклонителей.

Рассмотрим каждую из подмоделей по отдельности в последовательности их решения.

Подмодель расчета давлений и расходов в ОЗП

При стимуляции скважины в пласте возникают неустановившиеся процессы, связанные с остановкой и пуском скважины, изменением темпов закачки, перераспределением объемов закачки между слоями, связанными с развитием червоточин и применением потококклоняющих технологий и т.д. Они проявляются в изменении пластового давления, приемистости и скоростей фильтрационных потоков в каждом из слоев пласта и зависят от их упругих свойств и насыщающих их флюидов. Для описания данных процессов наиболее широкое применение получили аналитические и численные модели.

Численные модели представлены в работах [2, 3, 7]. Основной сложностью при их применении является необходимость использования мелкой сетки для детального описания процессов в ОЗП, что приводит к росту времени расчетов. Другим недостатком являются численные эффекты, приводящие к «размазыванию» фронтов закачиваемых флюидов.

Используемые аналитические модели базируются на решении уравнения диффузии в предположении, что скважину можно представить в виде точечного источника:

$$p_w(t) = p_k - \frac{Q\mu}{4\pi kh} \left[-Ei \left(-\frac{r_w^2}{4\pi kt} \right) \right], \quad (2)$$

где $p_w(t)$ – давление на определенном радиусе, в нашем случае радиусе скважины, в момент времени t , Па; p_k – давление на радиальном контуре питания, Па; Q – расход, м³/с; μ – вязкость пластового флюида, Па*с; k – проницаемость пласта, м²; h – толщина пласта, м; r_w – радиус скважины, м; t – время, с; π – коэффициент пьезопроводности, характеризующий скорость перераспределения давления, м²/с; Ei – интегральная показательная функция.

В случае наличия скин-фактора, вместо радиуса скважины используется приведенный радиус скважины:

$$r_{wpp} = r_w e^{-S}. \quad (3)$$

Данное решение в комбинации с методом суперпозиций широко используется при моделировании КО [10-13, 16-18] и реализовано в ряде коммерческих симуляторах.

Использование решения на основе Ei -функции близко к точному решению при следующем условии [5]:

$$\frac{100\emptyset\mu c_t r_w^2}{k} < t, \quad (4)$$

где \emptyset – пористость, д. ед.; c_t – общая сжимаемость, 1/Па; μ – вязкость пластового флюида, Па*с.

Данное условие соблюдается при использовании больших временных шагов, небольшом приведенном радиусе скважины. Однако, при детальном моделировании многократных кислотных обработок (приведенный радиус скважины при КО может достигать нескольких метров) и небольших временных шагах (минуты) данное условие нарушается, что приводит к невозможности использования решения уравнения диффузии для точечного источника.

Для решения данной задачи нами использовано полу-теоретическое решение уравнения диффузии для цилиндрического источника, предложенное в работе [15].

В системе СИ данное уравнение для слоя i на временном шаге t можно записать в виде:

$$P_{wi}(t) = P_{ri} - K_i * Q_i, \quad (5)$$

где P_{wi} – забойное давление, Па; P_{ri} – пластовое давление, Па; Q_i – расход, м³/с;

K_i – коэффициент определяемый по формуле

$$R_i^j = \sqrt{\frac{V_i^j}{\pi h_i \phi_i (1 - S_{wi})}} - R_i^{j-1} \quad (10)$$

где R_i^j – радиус фронта флюида j , м; R_i^{j-1} – радиус фронта флюида $j-1$, м; S_{wi} – остаточная водонасыщенность, д.ед.; V_i^j – суммарный объем флюида j в слое.

Схематичное представление системы скважина-пласт для расчета продвижения границ флюидов вдоль ствола скважины и в ОЗП представлена на рис. 2.

Подмодель развития червоточин

Обзор существующих моделей развития червоточин, их достоинств и недостатков приведен в [4]. Нами использована хорошо зарекомендовавшая себя на практике и реализованная в ряде коммерческих симуляторов полуэмпирическая модель Buijse & Glasbergen [8], основанная на корреляционной зависимости между скоростью распространения червоточин и скоростью закачки.

Рассматриваемая модель базируется на следующих основных уравнениях:

1. Скорость движения кислотного состава в слое i на фронте развития червоточин на временном шаге t :

$$V_i(R_{whi})^t = \frac{Q_i^t}{2\pi R_{whi}^{t-1} h_i \phi_i (1 - S_{wi})} \quad (11)$$

где $V_i(R_{whi})^t$ – в см/мин, Q_i^t – расход, см³/мин; R_{whi}^{t-1} – радиус фронта развития червоточин на временном шаге $t-1$ (на шаге $t=1$ принимается равным радиусу скважины), см; h_i – эффективная толщина, см.

2. Скорость развития фронта червоточин на временном шаге t :

$$V_{whi}(R_{whi})^t = W_{eff} [V_i(R_{whi})^t]^{2/3} * B(V_i(R_{whi})^t) \quad (12)$$

где $V_{whi}(R_{whi})^t$ – в см/мин, $B(V_i(R_{whi})^t)$ и W_{eff} – эмпирические коэффициенты, определяемые на основе лабораторных экспериментов и/или путем настройки на фактические данные кислотных обработок.

3. Новое положение фронта развития червоточин на шаге t :

$$R_{whi}^t = R_{whi}^{t-1} + V_{whi}(R_{whi})^t \Delta t \quad (13)$$

где Δt – временной шаг, мин.

Преимуществом данной полуэмпирической модели является в том, что она учитывает все основные химические и физические эффекты, происходящие при развитии червоточин [8].

При моделировании многократных стимуляций необходим учет эффектов, связанных с результатами предыдущих обработок. Как показано в работе [6], основные эффекты, требующие учета, связаны с наличием пустотного пространства существующих в ОЗП червоточин и их радиусом развития. Для их учета в рамках рассматриваемой модели предложен следующий способ [6]:

1. Путем воспроизведения предыдущей кислотной обработки в каждом слое интервала повторной стимуляции определяется глубина зоны развития червоточин R_{whi}^{st} , их распределение вдоль ствола скважины, а также объем вошедшего кислотного состава V_{ai} .

2. Для каждого слоя рассчитывается объем порового пространства, возникшего в результате предыдущей обработки:

$$V_{whi}^{st} = V_{ai} X_{ci} + V_{ai} X_{ci} \frac{\phi_i}{1 - \phi_i} \quad (14)$$

где V_{ai} – объем закаченной и отреагировавшей кислоты, м³; X_{ci} – максимальная растворяющая способность кислоты для минералов, представленных в слое, м³/м³.

3. В случае выявления в процессе эксплуатации изменений в ОЗП делается послойная корректировка, как текущего радиуса фронта червоточин, так и их порового объема:

$$R_{whi}^{cur} = r_w e^{-S_i^{cur}} \quad (15)$$

где r_w – радиус скважины, см; S_i^{cur} – текущий скин-фактор.

$$V_{whi}^{cur} = \left(\frac{R_{whi}^{cur}}{R_{whi}^{st}} \right)^2 V_{whi}^{st} \quad (16)$$

Полученные распределения текущего радиуса развития червоточин и их порового объема используются как входные данные при моделировании следующей обработки.

4. В процессе расчета увеличение существующей зоны развития червоточин начинается с момента заполнения их пустотного пространства.

Подмодель расчета скин-фактора и учета потокоотклонителей

Учет многозонального строения ОЗП и его изменение в процессе КО реализован с применением комплексного скин-фактора, предложенного в работе [14]:

$$S_i = \sum_{j=1}^N S_{dj} = \sum_{j=1}^N \left[\left(\frac{K}{K_{dj} K_{fj}} \frac{\mu_{fj}}{\mu} - 1 \right) \ln \left(\frac{r_j}{r_{j-1}} \right) \right], \quad (17)$$

где j – номер подзоны в слое i .

При расчете скин-фактора подзоны развития червоточин проницаемость этой зоны принимается бесконечной [8].

Для расчета скин-фактора от перфорации использована модификация полуэмпирической модели Caracas и Tagiq предложенная в работе [14].

Данное уравнение также позволяет моделировать влияние различных потокоотклоняющих технологий. Моделирование потокоотклонителей, основанных на увеличении вязкости и образовании пен, производится путем изменения вязкости и фазовой проницаемости для соответствующей зоны ОЗП, размеры которой опре-

деляются закаченным объемом и положением относительно ствола скважины. В случае использования кольматирующих составов происходит изменение абсолютной проницаемости соответствующей зоны возле ствола скважины [9].

Полученное послонное распределение текущего скин-фактора используется на следующем временном шаге при расчете давлений и расходов между слоями.

Конечный скин-фактор для каждого из слоев и в целом для скважины определяется в предположении полной очистки скважины (рис. 3).

Рис. 3. Схематичное описание различных подзон и их параметров при закачке кислотного состава и после очистки скважины в слое пласта.

Тестирование и практическое применение

Описанная выше модель реализована в рамках симулятора кислотного воздействия «WellStim».

Поэтапная проверка корректности программной реализации была выполнена путем тестирования каждой из подмоделей либо путем сопоставления с коммерческим ПО описывающим этот процесс, либо с приведенными в литературе примерами. Результаты ряда тестов приведены в работе [мое SPE].

Симулятор успешно протестирован на ряде реальных КО и применяется при проектировании многократных КО скважин, на одном из карбонатных месторождений компании ПАО «Газпром нефть» [6, 14].

Заключение

Разработана модель многократных КО скважин, вскрывающих карбонатные коллектора, объединяющая в себе подмодели ствола скважины, расчета давлений и расходов в ОЗП, расчета положения флюидов в ОЗП, развития червоточин, расчета скин-фактора и учета потокоотклонителей. Модель учитывает комплексное строение ОЗП и позволяет моделировать все основные процессы, происходящие при КО. Применение аналитических и полуаналитических решений позволило производить многовариантные расчеты в короткие сроки.

Модель реализована в рамках разработанного симулятора кислотного воздействия и успешно применяется при проектировании многократных стимуляций скважин.

Литература:

1. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидродинамика: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1993. – 416 с.

2. Вольнов И.А., Моделирование кислотного воздействия на карбонатные нефтесодержащие пласты: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. технических наук: 05.13.18 / Вольнов Игнатий Александрович. – Москва, 2009 – 24 с.
3. Жучков С.Ю., Моделирование кислотного воздействия на призабойную зону горизонтальной скважины: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. технических наук: 05.13.18 / Жучков Сергей Юрьевич. – Москва, 2013 – 26 с.
4. Каневская Р.Д., Новиков А.В., Методы моделирования червоточин при соляно-кислотном воздействии на карбонатные пласты, Нефтепромысловое дело, № 3, 2018, С. 19-28.
5. Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. Современные методы гидродинамических исследований скважин: Справочник инженера по исследованию скважин. – М.: Инфра-Инженерия, 2010. –432 с.
6. Хузин Р.А., Оптимизация повторных кислотных обработок на основе совершенствования подходов к моделированию // PRОнефть. – №1. -2020. С.49-55. doi: 10.24887/2587-7399-2020-1-49-55
7. Шарифуллин А.Р., Математическое моделирование кислотных обработок скважин в слоисто-неоднородных карбонатных коллекторах: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. технических наук: 01.02.05 / Шарифуллин Андрей Ришадович. – Уфа, 2010 – 23 с.
8. Buijse, M. A., & Glasbergen, G. (2005, January 1). A Semi-Empirical Model To Calculate Wormhole Growth in Carbonate Acidizing. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/96892-MS
9. Economides M.J. Reservoir stimulation. – Chichester.: Wiley, 2000. – 856 с.
10. Fadele, O., Zhu, D., & Hill, A. D. (2000, January 1). Matrix Acidizing in Gas Wells. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/59771-MS
11. Furui, K., Burton, R. C., Burkhead, D. W., Abdelmalek, N. A., Hill, A. D., Zhu, D., & Nozaki, M. (2012, March 1). A Comprehensive Model of High-Rate Matrix-Acid Stimulation for Long Horizontal Wells in Carbonate Reservoirs: Part II--Wellbore/Reservoir Coupled-Flow Modeling and Field Application. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/155497-PA
12. Jones, A. T., & Davies, D. R. (1996, January 1). Quantifying Acid Placement: The Key to Understanding Damage Removal in Horizontal Wells. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/31146-MS
13. Jones, A. T., & Davies, D. R. (1998, August 1). Quantifying Acid Placement: The Key to Understanding Damage Removal in Horizontal Wells. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/50975-PA
14. Khuzin, R., Shevko, N., & Melnikov, S. (2019, October 22). Improving Well Stimulation Technology Based on Acid Stimulation Modeling, Lab and Field Data Integration. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/196976-MS
15. Kutasov, I. M. (2013, November 1). Short-Term Testing Method for Stimulated Wells--Field Examples. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/168219-PA
16. Mishra, V., Zhu, D., Hill, A. D., & Furui, K. (2007, January 1). An Acid Placement Model for Long Horizontal Wells in Carbonate Reservoirs. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/107780-MS
17. Nozaki, M., & Hill, A. D. (2010, August 1). A Placement Model for Matrix Acidizing of Vertically Extensive, Heterogeneous Gas Reservoirs. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/124881-PA
18. Sasongko, H., Zhu, D., & Hill, A. D. (2011, January 1). Simulation of Acid Jetting Treatments in Long Horizontal Wells. Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/144200-MS